

HISTORICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF “ETHNOS”, “ETHNIC GROUP”, AND “INTER-ETHNIC RELATIONS”

Mokhichehra Abbasjon kizi Ergasheva

PhD student,

Tashkent State University of Oriental Studies

Email: bebarsgul@gmail.com

ORCID: 0009-0000-6860-1046

Phone: +99893-973-01-03

Scientific Supervisor: Alisher Doniyorov

Doctor of Historical Sciences, Professor

Tashkent State University of Oriental Studies

Email. doniyorov_alisher@mail.ru

Phone. +998 90 920 49 94

Annotation: *This article examines the historical development and interpretation of the concepts of "ethnos," "ethnic group," and "interethnic relations" in the academic literature. The study analyzes how these concepts have been defined in different periods and how they have been shaped by social, cultural, and political processes. Specifically, it examines the historical dynamics of ethnic diversity and interethnic relations in the context of Central Asia and explores the role of these relations in the development of society. The study draws on historical sources, ethnographic data, and contemporary theoretical approaches, offering a holistic perspective on issues of ethnic identity, cultural interaction, and social integration.*

Keywords: *Ethnos, ethnic group, interethnic relations, ethnic identity, cultural interaction, potential process, Central Asia, ethnography, social structure, identity formation.*

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ЭТНОС», «ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА» И «МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

Мохичехра Аббасжон қизи Эргашева

Базовқй докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

Электронная почта: bebarsgul@gmail.com

ORCID: 0009-0000-6860-1046

Телефон: +99893-973-01-03

Научный руководитель: Алишер Дониёров

Доктор исторических наук, профессор

Ташкентский государственный университет востоковедения

Эл. почта: doniyorov_alisher@mail.ru

Тел.: +998 90 920 49 94

Аннотация: В данной статье рассматривается историческое развитие и интерпретация понятий «этнос», «этническая группа» и «межэтнические отношения» в научной литературе. В исследовании анализируется, как эти понятия определялись в разные периоды и как они формировались социальными, культурными и политическими процессами. В частности, исследуется историческая динамика этнического многообразия и межэтнических отношений в контексте Центральной Азии, раскрывается роль этих отношений в развитии общества. Исследование основано на исторических источниках, этнографических данных и современных теоретических подходах, предлагая целостный взгляд на вопросы этнической идентичности, культурного взаимодействия и социальной интеграции.

Ключевые слова: Этнос, этническая группа, межэтнические отношения, этническая идентичность, культурное взаимодействие, потенциальный процесс, Центральная Азия, этнография, социальная структура, формирование идентичности.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема межэтнических процессов считается одной из сложных научных областей, возникающих на стыке современной историографии, этнологии, антропологии и социологии. Эта проблема особенно важна для многонациональных регионов с исторически интенсивными миграционными потоками, особенно для Центральной Азии. Динамика этнических процессов играет важную роль не только в понимании исторического развития, но и в понимании современных социально-политических систем. В научной литературе понятия «этнос», «этническая группа» и «межэтнические отношения» интерпретировались по-разному, и вокруг этих понятий сформировались различные теоретические школы. Поэтому для анализа этой проблемы необходима целостная и синтетическая методология, учитывающая многообразие подходов.

В современной историографии, этнологии и антропологии понятие «этнос» рассматривается как сложное и многогранное социально-историческое явление. Хотя термин «этнос» впервые был использован в древнегреческих источниках в значении «народ» или «племя», он сформировался как научная категория в XX веке. В частности, Юлиан Бромли, представитель советской школы этнографии, определил этнос как исторически сформированное социальное единство, обладающее устойчивым единством культуры, языка и самосознания (этнической идентичности)¹.

МЕТОДОЛОГИЯ

По мнению западных ученых, понятие «этническая группа» интерпретируется скорее как социальный конструкт. В этом контексте важен подход норвежского антрополога Фредрика Барта, который объясняет

¹ Bromley Yu. V. *Etnos i etnografiya*. – Moskva: Nauka, 1973.p.156.
www.sharqjurnali.uz

этничность не как биологическое явление или феномен «крови и гена», а как динамический процесс, формирующийся посредством социальных границ (этнических границ)². По мнению Барта, существование этнических групп определяется не их внутренней структурой, а их отношениями с другими группами. «Межэтнические отношения» относятся к сложному целому комплексу социальных, экономических, политических и культурных связей между различными этническими группами. Эти процессы, как правило, проявляются в таких формах, как интеграция, ассимиляция, адаптация, сепарация и конфликт. В современном научном дискурсе это понятие изучается неразрывно, в связи с этнической идентичностью и процессами национального строительства. В современной мировой науке, особенно в историографии Центральной Азии, тема этнических процессов также стала важным источником исследований. В истории Центральной Азии, и особенно в контексте Зарафшанского оазиса, межэтнические процессы многогранны и сложны, а их изучение сформировалось под влиянием пересечения различных исторических традиций. В советской историографии этнические процессы интерпретировались преимущественно в рамках эволюционного развития «народов» и «наций», исходя из марксистского подхода к формированию. В этот период отношения между этническими группами в значительной степени рассматривались через призму классовых отношений. Ученые, такие как Сергей Толстов и Лев Гумилев, внесли значительный вклад в изучение этногенеза и исторической динамики народов Центральной Азии. В постколониальный период в историографии региона возник новый – многогранный и междисциплинарный – подход к этническим процессам. Эти подходы отдавали приоритет изучению этничности не только в связи с историческим наследием, но и в контексте современных политических, культурных и экономических факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По мнению западных ученых, понятие «этническая группа» интерпретируется прежде всего как социальный конструкт. В этом контексте большое значение имеет подход норвежского антрополога Фредрика Барта. Барт объясняет этничность не как биологическое явление или феномен, основанный на «генах крови», а как динамический процесс, формирующийся посредством социальных границ (этнических границ). По его мнению, существование этнических групп определяется не их внутренней структурой, а их отношениями с другими группами³.

«Межэтнические отношения» охватывают всю совокупность социальных, экономических, политических и культурных связей между различными этническими группами. Эти процессы часто проявляются в виде интеграции, ассимиляции, приспособления, сегрегации и конфликта. В

² Barth F. *Ethnic Groups and Boundaries*. – Boston: Little, Brown and Company, 1969.p.31.

³ Barth F. *Ethnic Groups and Boundaries*. – Boston: Little, Brown and Company, 1969.p.54.

современном академическом дискурсе это понятие изучается в тесной связи с этнической идентичностью и процессами национального строительства.

В современном академическом мире, особенно в историографии Центральной Азии, вопрос этнических процессов остается важной и актуальной темой исследований. Историческое развитие Центральной Азии, особенно бассейна реки Зарафшан, характеризуется многогранными и сложными межэтническими процессами. Изучение этих процессов сформировалось на стыке различных историографических традиций.

В историографии советской эпохи этнические процессы рассматривались преимущественно в рамках эволюционного развития «народов» и «наций» на марксистском подходе. В этот период отношения между этническими группами объяснялись в основном с классовой точки зрения. Значительный вклад в изучение этногенеза и исторической динамики народов Центральной Азии внесли такие ученые, как Сергей Толстов и Лев Гумилев. После обретения независимости в историографии региона сформировался новый, многогранный и междисциплинарный подход к этническим процессам. Эти новые подходы отдавали приоритет рассмотрению этнической принадлежности не только как исторического наследия, но и как явления, связанного с современными политическими, культурными и экономическими факторами.

ОБСУЖДЕНИЕ

С точки зрения данного исследования, использование одной теории при анализе межэтнических процессов научно недостаточно. Целесообразно рассматривать эти процессы в контексте исторического контекста, политических факторов, культурной памяти и социальных взаимодействий. В частности, в контексте Центральной Азии этнические процессы возникают в результате миграции, влияния империй, искусственных границ и культурного синтеза, и объяснить их одной теорией невозможно. Поэтому исследователю наиболее целесообразно изучать и исследовать эти вопросы с помощью комплексного подхода, сочетающего элементы конструктивизма и этносимволизма. Такой подход позволяет анализировать как исторические истоки этнической идентичности, так и механизмы ее современного формирования.

1. Примордиализм (школа оригинального толкования) — один из старейших и относительно консервативных подходов в этнографической теории, интерпретирующий этническую принадлежность как естественное и почти неизменное явление, существовавшее с самых ранних этапов развития человечества. В этой парадигме этническая идентичность понимается не как социальный конструкт, а как врожденная принадлежность, неразрывно связанная с биологическими, культурными и историческими факторами. Одним из ведущих сторонников этого подхода является Клиффорд Гирц, который объясняет этнические связи с помощью концепции «изначальных связей».⁴

⁴ Geertz C. *The Interpretation of Cultures*. – New York: Basic Books, 1973.p.370.

Согласно Гертцу, человек с рождения принадлежит к определённой этнической среде, и эта принадлежность имеет не только социальные, но и глубокие эмоциональные и психологические корни. То есть такие факторы, как язык, религия, традиции и родственные связи, прочно укореняются в сознании индивида, обеспечивая стабильность этнической идентичности. Поэтому, согласно этому подходу, изменение этнической идентичности — сложный и редкий процесс. Фундаментальные теоретические аспекты примитивизма можно суммировать следующим образом:

Во-первых, этнос интерпретируется как явление, имеющее биологическую или полубиологическую основу. Во-вторых, этническая идентичность передается из поколения в поколение через «гены крови», язык и религиозные традиции. В-третьих, этническая идентичность относительно стабильна и сохраняется на протяжении длительных исторических периодов. Сильные стороны этого подхода заключаются, прежде всего, в его высоком потенциале для объяснения стабильности этнической идентичности. Примордиализм служит эффективной объяснительной моделью, особенно в традиционных обществах, где социальные структуры относительно закрыты и консервативны. Благодаря этой теории такие понятия, как этническая солидарность, коллективная память и культурная преемственность, интерпретируются последовательно.

Однако примордиализм также имеет некоторые ограничения. В частности, его интерпретация этнической идентичности как «неизменного» факта ограничивает его способность объяснять исторические изменения, миграционные процессы и этническое смешение. Кроме того, этот подход не может адекватно объяснить трансформацию этнической идентичности, формирование новых идентичностей или изменения, происходящие под влиянием социально-политических факторов.

В качестве аналитического вывода можно сказать, что примитивизм имеет относительно ограниченную область применения в регионах со сложными историческими и многоуровневыми этническими процессами, таких как оазис Зарафшан. Это объясняется тем, что этнические идентичности в этом регионе претерпели систематическую трансформацию на разных исторических этапах в результате миграции, социально-политических изменений и культурного взаимодействия. Поэтому для полного понимания этнических процессов в этом регионе целесообразно использовать примитивистский подход в сочетании с другими современными теориями.

2. Конструктивизм (социальная конструктивистская школа) — один из подходов, который произвел фундаментальный сдвиг в этнографической теории, интерпретируя этническую идентичность не как природное, биологическое или неизменное явление, а как продукт исторических и социальных процессов. В этой парадигме этническая идентичность понимается как социальный конструкт, созданный, развитый и модифицированный людьми в конкретных социальных условиях. Фредерик Барт сыграл значительную роль

в формировании теоретических основ этого подхода. Он обосновал необходимость определения этнических групп не по их внутренним культурным характеристикам, а по их внешним границам. По мнению Барта, фундаментальным маркером этнической идентичности являются не сходства внутри группы, а социальные границы, определяющие различия между «нами» и «ними». Эти границы постоянно формируются и переопределяются в процессе социального взаимодействия. Одним из ученых, развивших конструктивистский подход, является Бенедикт Андерсон, который интерпретирует нацию как «воображаемое сообщество». Андерсон утверждает, что даже если члены нации не знакомы друг с другом лично, они представляют себя частью единого сообщества. Этот образ формируется посредством средств массовой информации, языка, системы образования и исторических нарративов. Основные теоретические аспекты конструктивизма заключаются в следующем:

Во-первых, этническая идентичность рассматривается как социальный конструкт. То есть она формируется под влиянием исторических, политических и культурных факторов внутри общества и принимается людьми сознательно или подсознательно. Этот аспект раскрывает изменчивый и гибкий характер этнической идентичности.

Во-вторых, этнические границы постоянно пересматриваются. Различия между этническими группами переосмысливаются в результате социальных связей, миграции, экономических отношений и политических процессов. Например, различные группы, проживающие в одном регионе, могут смешиваться в течение исторических периодов, порождая новые формы идентичности.

В-третьих, идентичность зависит от исторических обстоятельств. Политический, экономический и культурный контекст, существовавший в каждый период, напрямую влияет на процесс понимания этнической идентичности. Поэтому для понимания этнической идентичности важно анализировать её, сопоставляя с конкретной исторической ситуацией.

Сторонники этого подхода подчеркивают его эффективность в объяснении этнических изменений как важный аспект конструктивизма. В частности, эта теория обеспечивает важную методологическую основу для объяснения процессов модернизации, национального строительства и трансформации идентичности. Например, создание единой национальной идентичности посредством общей исторической памяти и символов в процессе формирования новых государств объясняется конструктивистским подходом. Однако эта теория не застрахована от критики. Сторонники противоположного подхода утверждают, что конструктивизм, чрезмерно акцентируя внимание на аспекте «мобильности», не учитывает должным образом роль исторической памяти, традиций и культурного наследия. Кроме того, они заявляют, что он недостаточен для объяснения аспектов стабильности этнической идентичности в некоторых случаях, то есть, почему некоторые этнические группы так долго

сохраняют свою идентичность. В качестве аналитического вывода можно сказать, что конструктивизм является одним из наиболее эффективных теоретических подходов для Центральной Азии, особенно для региона Зарафшан.⁵ Это объясняется тем, что этническая идентичность в этом регионе систематически трансформировалась под влиянием исторических процессов, миграции и социальных изменений. В частности, наблюдаемые в структуре населения оазиса миграционные потоки — то есть миграция и смешение групп населения в разные периоды времени — проложили путь к формированию новых этнических идентичностей. В этом контексте конструктивистский подход позволяет анализировать этнические процессы в оазисе Зарафшан динамичным, многоуровневым и исторически обусловленным образом. Это помогает нам глубже понять не только этническое разнообразие в регионе, но и механизмы его формирования.

3. Инструментализм (функционально-политический подход) интерпретирует этничность как инструмент, активно используемый в социально-политических процессах. В этой теоретической парадигме этническая идентичность рассматривается не как статичное или естественное явление, а скорее как социальный конструкт, созданный и мобилизованный для достижения конкретных политических и экономических интересов. Соответственно, этничность целенаправленно используется в качестве инструмента мобилизации различными группами в обществе, особенно политической элитой. Одним из ведущих сторонников этого подхода является Эрнест Геллнер, который тесно связывал национализм и этническую принадлежность с процессами модернизации.⁶ Геллнер утверждает, что национализм — это исторически новое явление, возникшее в результате потребностей индустриального общества. То есть в современном обществе культурное и языковое единство необходимо для эффективного функционирования социально-экономических систем, что, в свою очередь, обуславливает необходимость формирования национальной идентичности. Основные идеи инструменталистского подхода можно резюмировать следующим образом:

Во-первых, этническая принадлежность — это не естественное или неизменное явление, а конструкция, созданная политической элитой. Элита укрепляет или переосмысливает этническую идентичность, чтобы повысить свою политическую легитимность или заручиться поддержкой населения. Например, в некоторых странах политики пытаются мобилизовать избирателей, отстаивая интересы определенной этнической группы в ходе выборов.

Во-вторых, этническая идентичность выступает в качестве инструмента мобилизации. То есть, она служит важным инструментом объединения населения, вовлечения его в политические движения или продвижения конкретных социальных требований. Это особенно очевидно в

⁵ Anderson B. *Imagined Communities*. – London: Verso, 1983, p.39.

⁶ Gellner E. *Nations and Nationalism*. – Oxford: Blackwell, 1983. p.67.

многонациональных обществах, где этническая идентичность становится значимым фактором политической конкуренции.

В-третьих, этническая идентичность служит средством доступа к ресурсам. Различные группы используют этническую принадлежность в борьбе за государственные ресурсы – экономические привилегии, рабочие места, политическое представительство или региональную автономию. Например, в некоторых регионах этнические группы создают политические организации или иницируют общественные движения для защиты своих интересов.

В-четвертых, национализм и этническая идентичность неразрывно связаны с политическими процессами. Согласно инструментализму, этническая идентичность часто усиливается или ослабляется в зависимости от политической ситуации. То есть в условиях социально-экономического кризиса, политической нестабильности или борьбы за власть этнический фактор приобретает еще большее значение.

Исторический пример, иллюстрирующий этот подход, — политические процессы в Югославии в конце XX века. В этот период интенсивная активизация этнической идентичности политическими элитами привела к усилению национализма и, в конечном итоге, к этническим конфликтам. Это наглядно демонстрирует фундаментальные принципы инструментализма — роль этнической идентичности как политического инструмента.

В заключение, инструментализм интерпретирует этническую идентичность не как неизменное или биологически обусловленное явление, а как социальный конструкт, формирующийся и активно используемый в конкретных исторических и политических условиях. Такой подход обеспечивает важную теоретическую основу для понимания места этнической идентичности в современных политических процессах и позволяет провести углубленный анализ истоков и механизмов развития национализма. Концепции Эрнеста Геллнера, в частности, подтверждают неразрывную связь между национализмом и современным обществом. Одной из сильных сторон инструментализма является его высокий объяснительный потенциал в выявлении причин этнических конфликтов. То есть, он показывает, что конфликты между различными этническими группами часто возникают в результате борьбы за экономические ресурсы, политическую власть или социальный статус. В то же время, этот подход выделяется своей адаптивностью к современным политическим процессам, поскольку он интерпретирует этническую идентичность как динамичное и ситуативное явление. Однако инструментализм также имеет некоторые ограничения. В частности, он не может в полной мере охватить глубокие социально-психологические аспекты этнической идентичности, формирующейся на уровне рядового населения. Кроме того, этот подход иногда недостаточно учитывает важные компоненты этнической идентичности, такие как ее историческое происхождение, традиционные культурные факторы и коллективная память. В результате возникают некоторые теоретические

пробелы в объяснении относительно стабильных и долгосрочных процессов формирования этнической идентичности.

В качестве аналитического заключения следует отметить, что инструментализм имеет особое значение в анализе процессов национально-регионального разграничения, особенно тех, которые происходили в XX веке, на примере оазиса Зарафшан. В этот период этнические идентичности перестраивались политическими властями в конкретных административных и политических целях, и этот процесс практически подтверждает основные положения инструменталистского подхода. Таким образом, данная теория может рассматриваться как эффективный методологический инструмент для более глубокого понимания этнических процессов в оазисном регионе в политическом контексте.

4. Этносимволизм (историко-культурный подход) является одним из ключевых аспектов этнотеории, объясняющей этническую идентичность через историческую память, мифологические образы, символы и культурные традиции. Эта парадигма интерпретирует этническую идентичность не просто как продукт современных социальных процессов, но и как явление, сформированное и укрепившееся в течение длительного исторического развития. Фундаментальные теоретические основы этого подхода были разработаны Энтони Д. Смитом.⁷ По мнению Смита, современные нации не являются полностью вновь созданными структурами, а формируются на основе существовавших ранее этнических единиц – «этнических групп». Следовательно, существует неразрывная историческая и культурная связь между нацией и этносом; эта связь сохраняется благодаря коллективной памяти и общим символам. Основные теоретические аспекты этносимволизма заключаются в следующем:

Во-первых, этническая идентичность имеет глубокие исторические корни, и эти корни укрепляются культурным наследием, передаваемым из поколения в поколение.

Во-вторых, мифы, символы и традиции играют решающую роль в формировании и сохранении этнической идентичности. Например, легенды об общем происхождении, образы исторических героев или изображения священных мест укрепляют этническую солидарность.

В-третьих, существует связь между нацией и этносом, и современные национальные идентичности часто строятся на историко-этнических основах. Сильные стороны этого подхода заключаются, прежде всего, в его высоком научном потенциале для объяснения исторической преемственности. То есть, он позволяет нам объяснить, как этническая идентичность сохраняется и передается из поколения в поколение в долгосрочной перспективе. Этносимволизм также позволяет нам всесторонне изучать этничность, глубоко анализируя важность культурных факторов — языка, традиций, религиозных убеждений и символических систем. Однако эта теория также имеет некоторые

⁷ Smith A. D. *The Ethnic Origins of Nations*. – Oxford: Blackwell, 1986.p.57.

ограничения. В частности, она недостаточно учитывает влияние политических и экономических факторов на этнические процессы. В результате такие вопросы, как современная политическая мобилизация, борьба за ресурсы или влияние государственной политики на этническую идентичность, относительно мало анализируются в рамках этносимволизма.

В качестве аналитического заключения стоит отметить, что этносимволизм имеет особое научное значение в случае оазиса Зарафшан. Это объясняется тем, что регион обладает древними культурными пластами, элементами исторической памяти и богатым традиционным наследием, которые играют значительную роль в формировании этнической идентичности. В частности, исторические нарративы, сохранившиеся среди жителей оазиса, верования в священные места и культурные традиции выступают в качестве ключевых факторов, укрепляющих этническую идентичность. Таким образом, данный подход обеспечивает эффективную методологическую основу для углубленного анализа этнических процессов в оазисе Зарафшан в их историческом и культурном контексте.

5. Постмодернистский и транснациональный подходы являются парадигмами в современной этнографической теории, которые интерпретируют этничность как сложное, многогранное и постоянно меняющееся явление. В рамках этих подходов идентичность рассматривается не как фиксированная и стабильная категория, а как динамический конструкт, формирующийся под влиянием социальных, культурных и глобальных процессов. Одним из сторонников такого подхода является Стюарт Холл, который рассматривает идентичность не как завершенное состояние, а как постоянно перерабатываемый процесс.⁸ Холл утверждает, что в современном обществе человек понимает себя через множество идентичностей одновременно, что раскрывает многогранную природу этнической идентичности. Этот подход позволяет нам освободить этническую идентичность от жестких границ и понимать ее как гибкое и зависящее от контекста явление. Арджун Аппадурай⁹ также провел углубленный анализ влияния глобализации и миграционных процессов на этническую идентичность. Согласно его концепции, в современном мире транснациональные пространства формируются в результате перемещения населения, информационных потоков и культурного обмена. В этих процессах этнические идентичности выходят за региональные границы и принимают новые, гибридные и многогранные формы. Например, диаспоры, возникающие в результате миграции, создают идентичности, связанные одновременно с несколькими культурными пространствами. Основные характеристики постмодернистского и транснационального подходов заключаются в следующем: Во-первых, идентичность многогранна и объединяет этнические, религиозные, региональные и глобальные факторы.

⁸ Hall S. *Cultural Identity and Diaspora* // Identity: Community, Culture, Difference. – London, 1990; p.20-40.

⁹ Appadurai A. *Modernity at Large*. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.p300.

Во-вторых, глобальные процессы — в частности, миграция, коммуникация и экономическая интеграция — играют значительную роль в формировании этнической идентичности.

В-третьих, миграция, по-видимому, является одним из главных факторов, определяющих современные этнические процессы.

Преимущества этого подхода заключаются в его высоком объяснительном потенциале для выявления изменчивости, гибридных форм и транснациональных характеристик этнической идентичности в контексте современной глобализации. Эта парадигма является важным научным инструментом, особенно при анализе растущих миграционных потоков, диаспорной деятельности и процессов культурных изменений XXI века. Однако у нее есть и некоторые ограничения. В частности, чрезмерно релятивистский характер постмодернистского подхода не позволяет адекватно объяснить историческую стабильность, традиционные формы идентичности и долгосрочную этническую преемственность. Следовательно, как самостоятельная методология в историко-этнографических исследованиях, она не всегда может давать удовлетворительные результаты. Согласно аналитическому заключению, хотя этот подход актуален для современной глобальной эпохи, его необходимо сочетать с другими теориями для углубленного анализа исторических процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировано теоретическими объяснениями, В этом методе Монгорное и динамичное общество. Теоретический взгляд: примордиализм обосновывает стабильность и историческую преемственность этнической идентичности, в то время как конструктивизм мышления и изменчивость под влиянием социальных условий. В то время как инструментализм подчеркивает функциональные аспекты этнической идентичности в связи с политическими и экономическими интересами, этносимволизм акцентирует внимание на важности исторической памяти, культурного наследия и символических систем. С другой стороны, современные постмодернистские подходы позволяют нам осветить многогранные и транснациональные характеристики этнической идентичности. Однако характерной чертой этих теорий является их неспособность в полной мере охватить все аспекты межэтнических процессов по отдельности. Особенно в исторически сложных и многогранных этнических регионах, таких как Центральная Азия, включая Зарафшанский оазис, этнические процессы возникают из миграции, политического управления, экономических отношений и культурного взаимодействия, и объяснение их на основе односторонней теории научно недостаточно. Таким образом, в данной статье используется интегративный (синтезирующий) методологический подход к анализу межэтнических процессов. В частности, целесообразно применять возможности конструктивизма для выявления социальной динамики, историко-культурных основ этносимволизма, а также

инструменталистские подходы для скоординированного объяснения политических факторов. Такой комплексный подход позволяет анализировать формирование, развитие и трансформацию этнической идентичности на различных уровнях и в историческом контексте.

Список литературы:

1. Бромли Ю. В. Этнос и этнография. – Москва: Наука, 1973. С. 350.
2. Барт Ф. Этнические группы и границы. – Бостон: Литтл, Браун и компания, 1969. С. 153.
3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – Лондон: Версо, 1983. С. 160.
4. Геллнер Э. Нации и национализм. – Оксфорд: Блэквелл, 1983. С. 152.
5. Смит А. Д. Этническое происхождение наций. – Оксфорд: Блэквелл, 1986. С. 280.
6. Гирц К. Интерпретация культур. – Нью-Йорк: Базис Букс, 1973. С. 470.
7. Холл С. Культурная идентичность и диаспора // Идентичность: сообщество, культура, различия. – Лондон, 1990; стр. 24-40.
8. Аппадурай А. Современность в широком смысле. – Миннеаполис: Издательство Университета Миннесоты, 1996. стр. 300.
9. Doniyorov, A., Polvonov, J., Jalolova, S., Sattorova, Z., Yakubova, M., Gaybullaev, O., ... & Abdukarimov, A. (2024). Designing inclusive cities—the role of urban architecture in enhancing accessibility for the visually impaired. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 393-402.
10. Дониёров, А. (2003). Этнографические исследования в Узбекистане в XX веке: основные этапы, проблемы, перспективы развития. Автореф. дисс.... докт. ист. наук.
11. Doniyorov, A., & Karimov, N. R. (2024). *Uzbekistan's Journey: Transition from Soviet Republic to Independent Nation*.
12. Doniyorov, A. Kh., & Abirov, V. E. (2022). Theoretical conceptual views on the emergence of the nation in world historiography. *Current Research Journal of History (ISSN –2767-472X) V. 3.* – P 1-7.